

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 310 sahifa,
1-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining boshqaruv funksiyalari.....	10
<i>Qarshibayeva Dilfuza Xidirbayevna</i>	
Texnologik mashinalar va jihozlar ta'lim yo'nalishi talabalarida kasbiy kompetensiyani shakllantirishning pedagogik qonuniyatlari va metodologik tizimini ishlab chiqish	15
<i>Elmanov Abbas Begmat o'g'li, Mirzaumidov Asilbek Shuxratjonovich</i>	
Katta yoshdagi guruh bolalarida o'z-o'zini boshqarish qobiliyatini rivojlantirishda o'yinning roli	19
<i>Ergasheva Farangiz Umidjon qizi, Fayzullayev Sharipboy Nurillayevich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ekologik tafakkurni rivojlantirishning dolzarbligi.....	23
<i>Yaxshiboyeva Nargiza Rustamqulovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida inson resurslarini boshqarishda muvozanatlashgan ko'rsatkichlar tizimidan foydalanishning nazariy asoslari	28
<i>Gulmira Jumanova</i>	
Nomoddiy madaniy merosning talaba-yoshlarni yuksak ma'naviyatli shaxs sifatida tarbiyalashdagi ahamiyati	33
<i>Erboyev Suxrob Abdusalomovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar va ularda hissiy-irodaning shakllanishi	37
<i>Davlatova Zebo Haydarovna</i>	
Zamonaviy oilada avlodlararo munosabatlarning pedagogik-psixologik xususiyatlari	40
<i>Ochilova Farida Baxriddinovna</i>	
Maktab va oliy ta'lim muassasalarida qizlar kitobxonligini rivojlantirish metodlari	44
<i>Qo'chqarova Oysha Oltibayevna</i>	
Buyuk allomalar merosidan foydalanishning metodik holati va mavjud muammolari.....	48
<i>Sevara Mamatkarimova</i>	
Futbol o'yinida to'pga kalla bilan zarba berish.....	53
<i>Xolmaxmatov Boburjon Musurmon o'g'li</i>	
Использование современных инновационных методов в процессе обучения русскому языку в иноязычных группах высшего образовательного учреждения.....	56
<i>Курбанова Шаира Исмаиловна</i>	
Maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlashda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish ...	60
<i>Kushakova Gulnora Egamkulovna, Muhammadiyeva Shaxzoda Sunnatilla qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda musiqa mashg'ulotlari orqali o'quvchilarning kreativ fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish metodlari	63
<i>Muminova Feruza Farxodovna</i>	
Alisher Navoiy merosining yoshlar ma'naviy-estetik tarbiyasidagi ahamiyati	70
<i>Qayumxo'jayev Botirxo'ja Ikromxo'ja o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida amaliy topshiriqlar orqali tayanch kompetensiyalarni shakllantirish metodikasini takomillashtirish	74
<i>Saidova Dilnoza Maripovna</i>	
К вопросу о классификации современной антиутопии.....	78
<i>Дмитрий Валерьевич Пупонин</i>	
Когнитивная гибкость как фактор психологического благополучия старшеклассников в период адаптации к новым образовательным требованиям	82
<i>Муксинова Динора Азаматовна</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ingliz tilida ta'lim beruvchi professor-o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini baholash: xalqaro tajribalar qiyosiy tahlili va O'zbekiston amaliyoti	87
<i>Baxtiyarova Muniba Ne'matjon qizi</i>	
Valeologik tarbiya asosida maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini tayyorlashda innovatsion va raqamli yondashuvlar	92
<i>Berkinova Charos Islomovna</i>	

Grammatik tushunchalarni o'rgatish metodikasi.....	96
N. R. Masharipova	
Umumiy o'rta ta'lim tizimini takomillashtirish va o'quvchilar bilimni baholashda xorijiy tajribalardan foydalanish finlyandiya ta'lim tizimi misolida.....	99
Obidova Muqaddas Ro'ziqulovna	
The Difference Between Androgogy and Pedagogy.....	106
Pardayeva Aziza Rahmatillojevna	
Elektr mashinalari fanini o'qitishda raqamli ta'lim texnologiyalari.....	110
Shodiyeva Nozina Shuxrat qizi	
Umumta'lim maktablarida direktor o'rinbosarlarining aksiologik yondashuv asosida boshqaruv funksiyalari va vakolatlari hamda maktablarda ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish yo'llari.....	113
Toxirov Botirjon G'ofurjon o'g'li	
Ispan tili darslarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish usullari	119
Tursunqulov Sanjar Dilmurod o'g'li, Shukurullayeva Feruza Dilmurodovna	
Surxondaryo viloyatida yetishtiriladigan ingichka tolali paxta navlarining qo'llanilishi	124
Ubaydullayeva Komila Bozor qizi	
Bo'lajak tarbiyachilarda empatiya hissini shakllantirishning nazariy asosi	127
Xolmirzayeva Gulbahor Bahodirovna	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi	130
Raximova Dilshoda Xoliqberdiyevna	
Bo'lajak sport murabbiylarida kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish mexanizmlari	134
Sherzod Shuxratovich Boboyorov	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalar sportini rivojlantirishning iqtisodiy va tashkiliy mexanizmlari.....	138
Sangirov Nuriddin Iriskulovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning boshqaruv kompetentligini rivojlantirishning integrativ modeli	142
Rasulova Umida Bahodir qizi	
Yashil pedagogikaning konseptual modeli va tamoyillari.....	146
Raxmatova Dilnoza Abdurashidovna	
Ta'lim jarayoni ishtirokchilarida emotsional barqarorlikni shakllantirishning pedagogik-psixologik asoslari ..	149
Boymatova Munavvar Ravshan qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlashda zamonaviy raqamli platformalardan foydalanish samaradorligi.....	152
Lukmonova Salomat Gafurovna	
Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun pedagogik qo'llab-quvvatlash tizimining shakl, metod va vositalari	157
Farmonova Madina Bahriddin qizi	
Innovatsion boshqaruv tizimlarida qaror qabul qilish va kommunikatsiya samaradorligi	161
Sotvoldiyeva Xurliqo G'ayratjon qizi	
Raqamli ta'lim muhitida maktabgacha yoshdagi bolalarning media savodxonligini shakllantirish metodikasi.....	167
Choriyeva Xurmo Panji qizi	
Maktabgacha ta'lim mutaxassislari malakasini oshirish tizimining zamonaviy tendensiyalari va raqamlashtirish jarayonlarining pedagogik ahamiyati.....	172
Qosimova Sh. N., Dusmaxamedov A. A.	
Maktab o'quvchilarida o'zini o'zi tarbiyalashni shakllantirishning pedagogik asoslari (8–9-sinflar asosida)..	177
Norxo'jayeva Lobar Nuriddin qizi	
STEAM loyihalar yordamida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy va tanqidiy tafakkurni shakllantirish	181
Mirjamolova Moxira Abdugaffor qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning pedagogik ahamiyati va metodik asoslari.....	188
Axmad Bolqiyev	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini xalqaro baholash dasturlari asosida baholashning pedagogik asoslari.....	191
Shavqiddin Burxonov	
Boshlang'ich ta'limda liderlik va pedagogik menejment muammolari.....	194
Pardaboyev Doston	
Raqamli ta'lim muhiti: tushunchasi, strukturasi va rivojlanish tendensiyalari.....	197
Kulboyeva Dilnoza Abdug'afurovna	
Особенности применения графических органайзеров на практических занятиях по дисциплине “Практикум литературы народов СНГ”.....	199
Татьяна Викторовна Половинкина	
Historical Stages in the Study and Treatment of Scoliosis (Spinal Curvature).....	204
Shermatova Mokhira Baxodir qizi	
Talaba qizlarga badiiy gimnastika cho'qmori yordamida bajariladigan fundamental mashqlarni o'rgatish....	209
Musharafxon Sultanova	
Oliy ta'limda tarbiyaviy ishlarni tashkil etish bo'yicha xalqaro modellarning qiyosiy tahlili.....	213
Ziyotova Madina	
Sport mutaxassislarini tayyorlashda voleybol o'qituvchisining ko'nikmalari va uslubi	216
Turg'unov Baxtiyor O'rolovich	
Matematik masalalarni yechish jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy fikrlash va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirish	220
Yusupova Latofat Nuriddinovna	
Zamonaviy sharoitda bo'lajak o'qituvchilarda deontologik kompetentlikni rivojlantirishning innovatsion texnologiyalari	228
Nasirova Nigora Baxtiyor qizi	
Paraengil atletika mashg'ulotlarida individual yondashuvning ahamiyati	233
Abduxoliqova Shoiraxon Akramjon qizi	
Biologiya fanini o'qitishda xalq pedagogikasi elementlaridan foydalanish orqali ekologik madaniyatni rivojlantirish	239
Baxrombekova Sojidxon Sherzodjon qizi	
Maktab texnologik ta'limida axborot texnologiyalaridan foydalanishning o'quv samaradorligiga ta'siri: o'rta muddatli istiqbollar (2027–2031)	245
Berdiyeva Gulnoza Rizoqulovna, Tursunov Sherzod Ziyat o'g'li, Ismatullayev Javohir Ubaydulla o'g'li	
Axborot texnologiyalaridan foydalanish orqali jismoniy tarbiya va sport tizimini boshqarish samaradorligini oshirish	251
Eryigitov Dilshod Xolboyevich	
Enhancing Speaking Skills Productively in English	255
J. M. Fayzullayev, G. R. Elmonova	
Nutqida nuqsoni bo'lgan katta guruh bolalari bilan ishlashning ilmiy-nazariy asoslari	259
Jumanova Iroda Nomozovna, Fayzullayev Sharipboy Nurillayevich	
2–3 yoshli bolalarning maktabgacha ta'lim tashkilotiga ijtimoiy moslashuvi: nazariy va empirik tahlil	263
Klicheva Dilnoza Zulfon qizi	
Inson–texnika tizimida ta'lim olayotgan talabalarda iste'dod namoyon bo'lishining psixologik xususiyatlari	267
Kuvandikova Gulnora Gulamovna	
Bo'lajak pedagoglarning mutaxassis sifatida shakllanishida xavotirlanish holatining namoyon bo'lishi.....	270
Nuriddinov Rasuljon Samitjon o'g'li	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarni maktabga tayyorlashda zamonaviy psixologik-pedagogik yondashuv.....	274
Nuriddinova Maysara Ikramovna, Kodirova Albina Faridovna	
Talabalarda qaror qabul qilishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	279
Rajabova Go'zal Zarifovna	
Musobaqa oldi psixologik tayyorgarlikning tezkorlikka ta'siri.....	283
Sitara Elova Axmatkulovna	

Pediatriya ta'limida sun'iy intellekt – talaba uchun virtual assistent.....	287
Umarkulov Muhtorali Islomkulovich	
Bo'lajak jismoniy tarbiya mutaxassislarida jismoniy savodxonlikni rivojlantirishning pedagogik asoslari.....	290
Xakimov Xurshid Nozimovich	
Сущность и виды познавательной активности детей 5–6 лет.....	294
Джамилова Н. Н., Кудратова М. У.	
Uzluksiz ta'lim jarayonida mustaqil fikrlovchi, ijodkor shaxsni tarbiyalashning pedagogik-psixologik masalalari.....	298
Siddiqova Sanobar Xaydarovna	
Ta'lim jarayonida o'quvchilarning bilish, ijodiy faolligini oshirish.....	301
Siddiqova Sanobar Xaydarovna, Qushoqova Guzal	
Badiiy adabiyotda Ibn Sino obrazining yaratilishidagi o'ziga xosliklar.....	304
Tangirov A. J.	

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA TALABALAR SPORTINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY VA TASHKILIY MEXANIZMLARI

Sangirov Nuriddin Iriskulovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Jismoniy madaniyat va sport faoliyati kafedrasida dotsenti

Annotatsiya: Mazkur maqolada oliy ta'lim muassasalarida talabalar sportini rivojlantirishning iqtisodiy va tashkiliy mexanizmlari ilmiy-pedagogik nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Talabalar sporti nafaqat jismoniy tarbiya jarayonining tarkibiy qismi, balki sog'lom turmush tarzini shakllantirish, ijtimoiy faollikni oshirish, kasbiy tayyorgarlik sifatini kuchaytirish va oliy ta'lim muhitida sog'lom raqobatni rivojlantirish vositasi sifatida qaraladi. Maqolada sport infratuzilmasidan samarali foydalanish, moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish, universitet sport klublari faoliyatini takomillashtirish, talabalar o'rtasida ommaviy sport tadbirlarini tashkil etish hamda sport menejmenti elementlarini oliy ta'lim tizimiga joriy etish masalalari yoritiladi. Shuningdek, iqtisodiy oliy ta'lim muassasalari sharoitida talabalar sportini rivojlantirishda boshqaruv, marketing, homiylik, moddiy-texnik ta'minot va motivatsion mexanizmlarning ahamiyati ochib beriladi. Tadqiqot natijalari talabalar sportini barqaror rivojlantirish uchun iqtisodiy resurslar, tashkiliy hamkorlik va innovatsion boshqaruv yondashuvlarini uyg'unlashtirish zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: talabalar sporti, oliy ta'lim, sport menejmenti, iqtisodiy mexanizm, tashkiliy boshqaruv, sport infratuzilmasi, sog'lom turmush tarzi.

Abstract: This article analyzes the economic and organizational mechanisms for developing student sports in higher education institutions from a scientific and pedagogical perspective. Student sports are considered not only as an integral part of physical education, but also as a means of forming a healthy lifestyle, increasing social activity, strengthening the quality of professional training, and developing healthy competition within the university educational environment. The article examines the effective use of sports infrastructure, diversification of funding sources, improvement of university sports clubs, organization of mass sports events among students, and the introduction of sports management elements into the higher education system. In addition, the importance of management, marketing, sponsorship, material and technical support, and motivational mechanisms in developing student sports within an economics university context is revealed. The research results show that the sustainable development of student sports requires the integration of economic resources, organizational cooperation, and innovative management approaches.

Key words: student sports, higher education, sports management, economic mechanism, organizational management, sports infrastructure, healthy lifestyle.

Аннотация: В данной статье с научно-педагогической точки зрения анализируются экономические и организационные механизмы развития студенческого спорта в высших образовательных учреждениях. Студенческий спорт рассматривается не только как составная часть процесса физического воспитания, но и как средство формирования здорового образа жизни, повышения социальной активности, усиления качества профессиональной подготовки и развития здоровой конкуренции в образовательной среде вуза. В статье освещаются вопросы эффективного использования спортивной инфраструктуры, диверсификации источников финансирования, совершенствования деятельности университетских спортивных клубов, организации массовых спортивных мероприятий среди студентов, а также внедрения элементов спортивного менеджмента в систему высшего образования. Кроме того, раскрывается значение управленческих, маркетинговых, спонсорских, материально-технических и мотивационных механизмов в развитии студенческого спорта в условиях экономического вуза. Результаты исследования показывают необходимость сочетания экономических ресурсов, организационного сотрудничества и инновационных управленческих подходов для устойчивого развития студенческого спорта.

Ключевые слова: студенческий спорт, высшее образование, спортивный менеджмент, экономический механизм, организационное управление, спортивная инфраструктура, здоровый образ жизни.

KIRISH

Oliy ta'lim muassasalarida talabalar sportini rivojlantirish masalasi bugungi kunda nafaqat jismoniy tarbiya tizimining ichki vazifasi, balki ta'lim sifati, sog'lom ijtimoiy muhit, inson kapitali va yoshlarning kasbiy salohiyatini oshirish bilan bevosita bog'liq bo'lgan muhim pedagogik-iqtisodiy yo'nalish sifatida qaralmoqda. Talaba yoshlar mamlakatning intellektual, mehnat va innovatsion salohiyatini belgilovchi asosiy ijtimoiy qatlamlardan biri hisoblanadi. Shu sababli ularning jismoniy faolligi, sog'lom turmush tarziga munosabati, sportga qiziqishi va bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish masalalari oliy ta'lim tizimida alohida ahamiyat kasb etadi.

Talabalar sportini rivojlantirish faqat sport musobaqalarini tashkil etish yoki jismoniy tarbiya darslarini o'tkazish bilan cheklanmaydi. Bu jarayon sport infratuzilmasi, moliyaviy ta'minot, boshqaruv mexanizmlari, motivatsion rag'batlar, hamkorlik aloqalari, marketing yondashuvlari va ta'lim muassasasining strategik rejalashtirish faoliyati bilan uzviy bog'liqdir. Ayniqsa, iqtisodiy oliy ta'lim muassasalari sharoitida talabalar sportini rivojlantirish iqtisodiy samaradorlik, resurslardan oqilona foydalanish, sport xizmatlarini tashkil etish, homiylik va investitsion hamkorlik imkoniyatlarini kengaytirish nuqtai nazaridan ham dolzarbdir. Chunki sport sohasi bugungi kunda ijtimoiy faoliyat bilan bir qatorda boshqaruv, marketing, moliya va xizmat ko'rsatish tizimlari bilan chambarchas bog'langan tarmoq sifatida rivojlanmoqda.

Oliy ta'lim muassasalarida talabalar sportining samarali tashkil etilishi talabalarning jismoniy tayyorgarligini oshirish, stressga chidamliligini kuchaytirish, jamoaviy ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish va ijtimoiy faolligini mustahkamlashga xizmat qiladi. Sport tadbirlari orqali talabalarda intizom, mas'uliyat, raqobat madaniyati, liderlik, maqsad sari intilish va o'zini boshqarish kabi kompetensiyalar shakllanadi. Bu kompetensiyalar iqtisodiyot yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun ham muhim bo'lib, ularning kelajakdagi kasbiy faoliyatida boshqaruvchanlik, tashabbuskorlik va samarali kommunikatsiya ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Shu nuqtai nazardan, talabalar sportini rivojlantirishda iqtisodiy va tashkiliy mexanizmlarni ilmiy asosda tahlil qilish zarur. Mazkur mavzuning dolzarbligi oliy ta'lim muassasalarida sport faoliyatini barqaror boshqarish, mavjud resurslardan samarali foydalanish, talabalar qamrovini oshirish va sport muhitini iqtisodiy jihatdan qo'llab-quvvatlash ehtiyoji bilan belgilanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Talabalar sportini rivojlantirish masalasi jismoniy tarbiya nazariyasi, sport menejmenti, oliy ta'lim pedagogikasi va sog'lom turmush tarzini shakllantirishga oid ilmiy manbalarda turli yo'nalishlarda yoritilgan. Mavjud adabiyotlarda sport faoliyati talabalarning jismoniy rivojlanishi, psixologik barqarorligi, ijtimoiy moslashuvi va kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish vositasi sifatida talqin etiladi. Sport menejmentiga oid tadqiqotlarda esa sport infratuzilmasini boshqarish, moliyalashtirish, marketing kommunikatsiyalari, homiylik va hamkorlik mexanizmlarining ahamiyati alohida ta'kidlanadi.

Oliy ta'lim tizimida sportni tashkil etish bo'yicha ilmiy qarashlar talabalar qamrovini kengaytirish, sport klublari faoliyatini takomillashtirish, musobaqalar tizimini muntazam yo'lga qo'yish va rag'batlantirish mexanizmlarini kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, iqtisodiy oliy ta'lim muassasalari sharoitida talabalar sportini rivojlantirish sport xizmatlari, resurslar samaradorligi va tashkiliy boshqaruv tamoyillari bilan bog'liq holda o'rganilishi lozim.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda oliy ta'lim muassasalarida talabalar sportini rivojlantirishning iqtisodiy va tashkiliy mexanizmlarini aniqlash, ularning amaliy samaradorligini baholash hamda iqtisodiy oliy ta'lim muassasasi sharoitiga mos ilmiy-pedagogik yondashuvlarni asoslash maqsad qilib olindi. Mazkur maqsadga erishishda nazariy tahlil, taqqoslash, umumlashtirish, tizimli yondashuv, pedagogik kuzatuv, so'rovnoma va analitik baholash metodlaridan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida talabalar sportini tashkil etishga ta'sir qiluvchi iqtisodiy, tashkiliy, boshqaruv va motivatsion omillar o'zaro bog'liq holda ko'rib chiqildi.

Nazariy tahlil metodi orqali oliy ta'lim tizimida jismoniy tarbiya va sport faoliyatini tashkil etishga oid ilmiy manbalar, sport menejmenti bo'yicha konseptual qarashlar, sog'lom turmush tarzini shakllantirishga qaratilgan pedagogik yondashuvlar o'rganildi. Taqqoslash metodi yordamida talabalar sportini rivojlantirishda an'anaviy boshqaruv shakllari bilan zamonaviy tashkiliy-iqtisodiy yondashuvlar o'rtasidagi farqlar aniqlashtirildi. Bunda sport infratuzilmasidan foydalanish darajasi, moliyalashtirish manbalari, talabalarning sport tadbirlaridagi ishtiroki, sport klublari faoliyatining barqarorligi va universitet ichki boshqaruv tizimining roli asosiy mezon sifatida tanlandi.

Pedagogik kuzatuv jarayonida talabalar sport mashg'ulotlari, fakultetlararo musobaqalar, ommaviy sog'lomlashtirish tadbirlari va sport to'garaklarining tashkil etilishi tahlil qilindi. So'rovnoma metodi orqali talabalarning sportga munosabati, sport infratuzilmasidan foydalanish imkoniyatlari, mashg'ulotlarga qatnashish

motivlari, tashkiliy qulayliklar va mavjud muammolar haqidagi fikrlari o'rganildi. Olingan ma'lumotlar asosida talabalar sportini rivojlantirishda faqat pedagogik yondashuv yetarli emasligi, balki iqtisodiy rag'batlantirish, marketing, homiylik, hamkorlik, boshqaruv koordinatsiyasi va moddiy-texnik ta'minotning ham muhim o'rin tutishi aniqlashtirildi.

Tizimli yondashuv asosida talabalar sporti oliy ta'lim muassasasining umumiy ta'lim-tarbiyaviy, sog'lomlashtirish va ijtimoiy boshqaruv faoliyati bilan bog'liq murakkab jarayon sifatida baholandi. Analitik baholash metodi esa mavjud imkoniyatlar va cheklovlarni aniqlash, iqtisodiy resurslardan foydalanish samaradorligini ko'rib chiqish hamda talabalar sportini rivojlantirish uchun maqbul tashkiliy modelni asoslashga xizmat qildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, oliy ta'lim muassasalarida talabalar sportini rivojlantirish iqtisodiy, tashkiliy, pedagogik va ijtimoiy omillarning o'zaro uyg'unligiga bog'liq murakkab jarayondir. Talabalar sportining samarali tashkil etilishi faqat sport maydonchalari, jihozlar yoki mashg'ulot jadvali mavjudligi bilan belgilanmaydi. Bu jarayonda boshqaruv tizimining aniqligi, moliyaviy manbalarning barqarorligi, sport klublari faoliyatining yo'lga qo'yilishi, talabalar ehtiyojlarining hisobga olinishi va sport tadbirlarining muntazamligi asosiy natijaviy omillar sifatida namoyon bo'ladi.

O'rganishlar shuni ko'rsatdiki, talabalar sportiga qiziqish darajasi yuqori bo'lsa-da, amaliy ishtirok ko'rsatkichlari ko'pincha tashkiliy sharoitlarga bog'liq bo'ladi. Mashg'ulot vaqtlarining o'quv jadvali bilan mos kelmasligi, sport infratuzilmasidan foydalanishdagi cheklovlar, ayrim sport turlari bo'yicha to'garaklarning yetarli emasligi va rag'batlantirish tizimining sustligi talabalar faolligini pasaytiruvchi omillar qatoriga kiradi. Aksincha, qulay jadval, ochiq sport maydonlari, fakultetlararo musobaqalar, universitet sport klublari va talabalar tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash ularning sport faoliyatidagi ishtirokini sezilarli darajada oshiradi.

Natijalar talabalar sportini rivojlantirishda iqtisodiy mexanizmlar alohida ahamiyatga ega ekanligini tasdiqladi. Moliyalashtirish faqat budjet mablag'lari hisobiga emas, balki homiylik, hamkorlik loyihalari, sport tadbirlari orqali shakllanadigan qo'shimcha resurslar va universitet ichki imkoniyatlaridan samarali foydalanish asosida yo'lga qo'yilishi zarur. Ayniqsa, iqtisodiy oliy ta'lim muassasalari sharoitida sport menejmenti, marketing, xarajatlarni rejalashtirish va resurslar samaradorligini baholash talabalar sportining barqaror rivojlantirishiga xizmat qiladi. Bu esa sport faoliyatini faqat tarbiyaviy yo'nalish sifatida emas, balki samarali boshqariladigan ijtimoiy-iqtisodiy tizim sifatida tashkil etish zarurligini ko'rsatadi.

Tashkiliy jihatdan eng muhim natijalardan biri talabalar sportini markazlashgan va tizimli boshqarish zarurligidir. Sport klublari, fakultetlar, jismoniy tarbiya kafedralari, yoshlar bilan ishlash bo'limlari va tashqi hamkor tashkilotlar faoliyati o'zaro muvofiqlashtirilganda sport tadbirlarining qamrovi va sifati oshadi. Shuningdek, talabalar sportida raqamli ro'yxatdan o'tish, ishtirok monitoringi, reyting tizimi va motivatsion rag'batlardan foydalanish sport jarayonining shaffofligi hamda samaradorligini kuchaytiradi. Umuman olganda, natijalar talabalar sportini rivojlantirish uchun iqtisodiy resurslar, tashkiliy boshqaruv va pedagogik motivatsiyani yagona tizimda birlashtirish zarurligini asoslaydi.

Oliy ta'lim muassasalarida talabalar sportini rivojlantirish masalasi keng qamrovli boshqaruv yondashuvini talab etadi. Chunki talabalar sporti bir vaqtning o'zida ta'lim-tarbiya, sog'lomlashtirish, ijtimoiy faollik, bo'sh vaqtni mazmunli tashkil etish va inson kapitalini rivojlantirish bilan bog'liq jarayondir. Ayniqsa, iqtisodiy oliy ta'lim muassasalari uchun bu yo'nalish sportning pedagogik vazifalari bilan birga uning tashkiliy, moliyaviy va menejment jihatlarini ham chuqur anglashni taqozo etadi. Sport faoliyatini samarali tashkil etish uchun mavjud resurslarni oddiy taqsimlash yetarli emas, balki ularni strategik rejalashtirish, monitoring qilish va natijadorlik asosida boshqarish zarur.

Muhokama qilinayotgan masalaning muhim jihatlaridan biri talabalar sportida iqtisodiy mexanizmlarning amaliy ahamiyatidir. Sport infratuzilmasini saqlash, jihozlarni yangilash, musobaqalarni tashkil etish, murabbiylar va sport instruktorlari faoliyatini qo'llab-quvvatlash muayyan moliyaviy manbalarni talab qiladi. Agar sport faoliyati faqat cheklangan mablag'lar asosida tashkil etilsa, u holda talabalar qamrovi, sport turlari xilma-xilligi va tadbirlar sifati yetarli darajada rivojlanmaydi. Shu sababli universitetlarda homiylik, hamkorlik, pullik va bepul sport xizmatlari muvozanati, grantlar, sport loyihalari va mahalliy tashkilotlar bilan kooperatsiya kabi iqtisodiy mexanizmlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Tashkiliy mexanizmlar esa talabalar sportining uzluksizligi va ommaviyligini ta'minlaydi. Sport klubining faol ishlashi, fakultetlar kesimida sport koordinatorlarining mavjudligi, talabalar tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, musobaqalar kalendarini ishlab chiqish va ishtirokchilarni rag'batlantirish tizimi talabalar faolligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bunda sport tadbirlari faqat jismoniy tarbiya mashg'ulotlariga qo'shimcha faoliyat sifatida emas, balki universitetning umumiy tarbiyaviy va ijtimoiy strategiyasi tarkibida qaralishi kerak.

Iqtisodiy oliy ta'lim muassasalari sharoitida talabalar sportini rivojlantirish sport menejmenti bo'yicha amaliy tajriba maydoni vazifasini ham bajarishi mumkin. Talabalar sport tadbirlarini rejalashtirish, budjetlashtirish,

marketing targ'iboti, homiyilar bilan ishlash va loyiha boshqaruvi jarayonlariga jalb etilsa, ular nazariy iqtisodiy bilimlarini amaliy faoliyat bilan bog'lash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa sportni nafaqat sog'lomlashtiruvchi, balki kasbiy-amaliy kompetensiyalarni rivojlantiruvchi muhim ta'limiy resursga aylantiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Oliy ta'lim muassasalarida talabalar sportini rivojlantirishning iqtisodiy va tashkiliy mexanizmlarini takomillashtirish zamonaviy ta'lim tizimining muhim vazifalaridan biridir. Talabalar sporti faqat jismoniy tayyorgarlikni oshirishga xizmat qiladigan faoliyat emas, balki yoshlarning sog'lom turmush tarzini shakllantirish, ijtimoiy faolligini kuchaytirish, jamoaviy ishlash madaniyatini rivojlantirish va kasbiy kompetensiyalarini boyitishga xizmat qiluvchi kompleks pedagogik jarayondir. Shu sababli sport faoliyatini oliy ta'lim muassasasining umumiy rivojlantirish strategiyasi bilan uyg'un holda tashkil etish zarur.

Tadqiqot mazmuni shuni ko'rsatadiki, talabalar sportining barqaror rivojlanishi iqtisodiy resurslar, sport infratuzilmasi, boshqaruv tizimi, motivatsion mexanizmlar va tashkiliy hamkorlikning o'zaro muvofiqligiga bog'liq. Sport inshootlari va jihozlarning mavjudligi muhim bo'lsa-da, ularning samarali ishlatilishi, talabalar ehtiyojlariga mos sport turlarini yo'lga qo'yish, musobaqalarni muntazam tashkil etish va sport tadbirlarini ta'lim-tarbiyaviy jarayon bilan bog'lash yanada katta ahamiyat kasb etadi. Bunda universitet sport klublari, fakultetlar, jismoniy tarbiya kafedralari, yoshlar tashkilotlari va tashqi hamkorlar o'rtasidagi muvofiqlashtirilgan faoliyat talabalar sportining ommaviyligini oshiradi.

Iqtisodiy oliy ta'lim muassasalari sharoitida talabalar sportini rivojlantirish alohida imkoniyatlarga ega. Sport tadbirlarini rejalashtirish, moliyalashtirish, homiylik asosida qo'llab-quvvatlash, marketing yondashuvlarini qo'llash va resurslar samaradorligini baholash jarayonlariga talabalarni jalb etish ularning nazariy bilimlarini amaliy kompetensiyalar bilan boyitadi. Bu sportni nafaqat sog'lomlashtirish vositasi, balki iqtisodiy tafakkur, menejment ko'nikmalari va tashabbuskorlikni rivojlantiruvchi amaliy maydon sifatida baholash imkonini beradi.

Shunday qilib, talabalar sportini rivojlantirishda iqtisodiy va tashkiliy mexanizmlarni yagona tizimda qo'llash zarur. Moliyaviy barqarorlik, samarali boshqaruv, sport infratuzilmasidan oqilona foydalanish, raqamli monitoring, rag'batlantirish tizimi va keng hamkorlik talabalar sportining sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarilishiga xizmat qiladi. Talabalar sportiga strategik yondashuv oliy ta'lim muassasasida sog'lom, faol, tashabbuskor va raqobatbardosh yosh mutaxassislarini tayyorlashning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullayev, A., & Xonkeldiyev, Sh. (2019). Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi. Toshkent: O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti.
2. Radjapov, U. R., & Khakimjanova, K. B. (2021). The role of physical education in improving the health of women of the republic of Uzbekistan. *Ustozlar uchun*, 3(1), 162-165.
3. Radjapov, U. R., Xakimjanova, K. B. (2024). Maktabgacha ta'lim muassasi tarbiyalanuvchilarini harakatli o'yinlar orqali bolalar psixologiyasini va nutqini rivojlantirish usulublari. *FarDU. ILMiy XABARLAR*, 2, 113-116.
4. Akramov, J. A. (2020). Sport menejmenti va marketing asoslari. Toshkent: Fan va texnologiya.
5. Alimov, B. B. (2021). Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya jarayonini tashkil etishning pedagogik asoslari. Toshkent: Innovatsiya-Ziyo.
6. Salomov, R. S. (2018). Jismoniy tarbiya va sport nazariyasi. Toshkent: O'qituvchi.
7. Nurmatov, F. A. (2022). Talaba-yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini shakllantirishning pedagogik omillari. Toshkent: Ilm-Ziyo.
8. Karimov, A. K. (2020). Sport faoliyatini boshqarishning iqtisodiy mexanizmlari. Toshkent: Iqtisodiyot.
9. Qodirov, M. M. (2021). Oliy ta'lim tizimida ommaviy sportni rivojlantirishning tashkiliy-metodik asoslari. Toshkent: Tafakkur.
10. Mullin, B. J., Hardy, S., & Sutton, W. A. (2014). *Sport marketing*. Champaign, IL: Human Kinetics.
11. Hoye, R., Smith, A. C. T., Nicholson, M., & Stewart, B. (2018). *Sport management: Principles and applications*. London: Routledge.
12. Shilbury, D., Ferkins, L., & Smythe, L. (2020). *Sport governance: An introduction*. London: Routledge.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.